
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 631.51.01

DOI 10.5281/zenodo.14801643

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

INFLUENCE OF SOIL CULTIVATION ON WEED INFESTATION OF WINTER WHEAT CROPS IN THE CENTRAL ZONE OF KRASNODAR REGION

ГРЕЧИЩЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ.

ТЕРЕХОВА СВЕТЛАНА СЕРАФИМОВНА,
кандидат сельскохозяйственных наук, профессор,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ.

GRECHISHCHEV DMITRIY SERGEEVICH,
Kuban SAU.

TEREKHOVA SVETLANA SERAFIMOVNA,
Candidate of agricultural sciences, Professor,
Kuban SAU.

В данной статье рассматривается влияние приемов обработки почвы на засоренность посевов озимой пшеницы в условиях зоны неустойчивого увлажнения Западного Предкавказья. В опыте возделана пшеница озимая сорта Алексеич, по предшественнику сахарная свекла. Представлен видовой и количественный состав сорной растительности по годам исследования. Проанализировано прямая зависимость обработки почвы и фитосанитарного состояния посевов. Наибольшее количество сорняков отмечено на прямом посеве, по сравнению с контролем.

This article examines the effect of soil cultivation techniques on weed infestation of winter wheat crops in the unstable moisture zone of the Western Ciscaucasia. The experiment involved cultivating winter wheat of the Alekseich variety, with sugar beet as a predecessor. The species and quantitative composition of weed vegetation is presented by the years of the study. The direct dependence of soil cultivation and the phytosanitary condition of crops is analyzed. The greatest number of weeds was noted in direct seeding, compared to the control.

Ключевые слова: засоренность, сорная растительность, озимая пшеница, видовой состав, прием обработки почвы.

Key words: weediness, winter wheat, species composition, soil cultivation techniques.

Наша страна является одним из крупных экспортеров зерна озимой пшеницы, так как в России она является основной продовольственной культурой [2]. Ежегодно ее высевают на площади 8-11 млн га. Площадь ее посевов в Краснодарском крае находится на уровне 1,2-1,3 млн га, занимая в структуре посевных площадей многих хозяйств свыше 40 % [6; 7; 9]. От стабильности получения высоких урожаев зерна пшеницы с хорошими хлебопекарными качествами зависит не только экономическое благополучие хозяйств, но и в значительной степени стабильность агропромышленного комплекса Краснодарского края в целом и его роль в обеспечении продовольствием России за счет отечественного производства [1; 3; 5; 8].

Сорная растительность является одним из сильнодействующих факторов, которая снижает продуктивность озимой пшеницы, поскольку вступает в конкурентные отношения за факторы жизнедеятельности – свет, влагу и элементы питания. Наиболее эффективный агроприем в борьбе с сорной растительностью – своевременно и качественно проведенная основная обработка почвы. Однако наряду с ней, широкое распространение имеет химический метод уничтожения сорняков. В Краснодарском крае абсолютное большинство полей озимой пшеницы при современной технологии возделывания обрабатывается гербицидами [5; 8; 10].

Схема опыта представляет собой различные обработки почвы: дисковое лушение 10-12 см, вспашка на 20-22 см, чизелевание на 20-22 см и нулевая обработка почвы. За контроль был взят вариант с дисковым лушением 10-12 см. Общая площадь делянки 105 м², учетная 50 м². Повторность опыта трехкратная. Расположение делянок рендомизированное. Учет сорной растительности определяли с 1 м², путем вырывания сорняков.

В годы проведения исследований наиболее распространенными сорняками на посевах озимой пшеницы сорта Алексеич в начале весенней вегетации были как однолетние, так и многолетние сорные растения: подмаренник цепкий, ясколка, вероника, яснотка, мак самосейка, осот полевой, вьюнок полевой, щетинник, пастушья сумка и амброзия полыннолистная (табл. 1).

Таблица 1. Засоренность посевов озимой пшеницы сорта Алексеич в начале весенней вегетации (до внесения гербицида) в зависимости от способов обработки почвы, шт./м² (2020-2022 гг.)

Обработка почвы	Видовой состав сорняков										Всего
	Подмаренник цепкий	Ясколка	Вероника	Яснотка	Мак самосейка	Осот полевой	Щетинник	Пастушья сумка	Амброзия полыннолистная		
Дисковое лушение на 10-12 см (к)	4	6	1	-	2	1	-	2	1,2	17,2	
Вспашка на 20-22 см	2	1	-	1	1,5	-	-	1	0,5	7	
Чизелевание на 20-22 см	4	4	-	1	1	-	-	0,5	-	10,5	
Нулевая обработка (прямой посев)	8	6	5	14	5	5	7	-	-	50	

В начале весенней вегетации (до применения гербицида) наибольшее количество сорняков отмечалось на нулевой обработке почвы 50 шт./м², что на 32,8 шт./м² или 190,7 % больше по сравнению с контролем – дисковым лушением 17,2 шт./м², а наименьшее на

вспашке 7 шт./м², что на 10,2 шт./м² или 59,3 % меньше чем на контроле. На чизельной обработке почвы количество сорной растительности составило 10,5 шт./м², что на 6,7 шт./м² или 39 % меньше по сравнению с контролем.

Доминирующими сорняками на дисковом лущении и чизельной обработке почвы были подмаренник цепкий и ясколка, на вспашке подмаренник цепкий и мак самосейка, на нулевой обработке почвы яснотка, подмаренник цепкий и осот полевой.

На всех вариантах опыта применяли баковую смесь гербицида Дерби 175 СК + Аксиал КЭ в фазу кушения до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков (табл. 2).

Таблица 2. Засоренность посевов озимой пшеницы сорта Алексеич через 30 дней после внесения гербицида в зависимости от способов обработки почвы, шт./м² (2020-2022 гг.)

Обработка почвы	Видовой состав сорняков					Всего
	Щетинник	Вьюнок полевой	Ясколка	Подмаренник цепкий	Осот полевой	
Дисковое лущение на 10-12 см (к)	-	1	-	0,7	-	1,7
Вспашка на 20-22 см	-	-	-	0,7	-	0,7
Чизелевание на 20-22 см	-	1	-	-	-	1
Нулевая обработка (прямой посев)	0,5	1	1,5	-	1,5	4,5

Проведенный учет сорняков через 30 дней после внесения показал значительную эффективность баковой смеси. Так, наименьшее количество сорняков отмечалось на вспашке 0,7 шт./м², что на 1 шт./м² или 58,8 % меньше по сравнению с контролем – дисковым лущением 1,7 шт./м², а наибольшее на нулевой обработке почвы 4,5 шт./м², что на 2,8 шт./м² или 164,7 % больше по сравнению с контролем. На чизельной обработке почвы количество сорняков составило 1 шт./м², что на 0,7 шт./м² или 41,2 % меньше по сравнению с контролем.

Таблица 3. Засоренность посевов озимой пшеницы сорта Алексеич перед уборкой в зависимости от способов обработки почвы, шт./м² (2020-2022 гг.)

Обработка почвы	Видовой состав сорняков				Всего
	Вьюнок полевой	Подмаренник цепкий	Бодяк седой	Амброзия полынно-лиственная	
Дисковое лущение на 10–12 см (к)	1,1	1	-	1	3,1
Вспашка на 20–22 см	-	1	-	1,1	2,1
Чизелевание на 20–22 см	-	1	1,1	1	3,1
Нулевая обработка (прямой посев)	1,0	0,5	1,0	4,5	7,0

Видовой состав сорняков изменился в сравнении с прошлым периодом учета, и составил на дисковом лущении – вьюнок полевой 1 шт./м² и подмаренник цепкий 0,7 шт./м², на вспашке – подмаренник цепкий 0,7 шт./м², чизельной обработке почвы – вьюнок полевой 1 шт./м², на нулевой обработке почвы щетинник 0,5 шт./м², вьюнок полевой 1 шт./м², ясколка 1,5 шт./м², осот полевой 1,5 шт./м².

Перед уборкой наименьшее количество сорняков отмечалось на вспашке 2,1 шт./м², что на 1 шт./м² или 32,3 % меньше чем на контроле – дисковом лущении 3,1 шт./м², наибольшее количество сорняков наблюдалось на нулевой обработке почвы 7,0 шт./м², что на 3,9 шт./м² или 125,8 % больше по сравнению с контролем.

Видовой состав сорняков в данный период учета включал в себя: на дисковом лущении – вьюнок полевой 1,1 шт./м², подмаренник цепкий 1 шт./м² и амброзия полыннолистная 1 шт./м², на вспашке – подмаренник цепкий 1 шт./м², амброзия полыннолистная 1,1 шт./м², на чизельной обработке почвы – подмаренник цепкий 1 шт./м², бодяк седой 1,1 шт./м², амброзия полыннолистная 1 шт./м², на нулевой обработке почвы – вьюнок полевой 1,0 шт./м², подмаренник цепкий 0,5 шт./м², бодяк седой 1 шт./м², амброзия полыннолистная 4,5 шт./м².

Таблица 4. Засоренность посевов озимой пшеницы сорта Алексеич в зависимости от способов обработки почвы, шт./м² (2020-2022 гг.)

Обработка почвы	Количество сорняков		
	до применения гербицида	через 30 дней после применения гербицида	перед уборкой
Дисковое лущение на 10–12 см (к)	17,2	1,7	3,1
Вспашка на 20–22 см	7	0,7	2,1
Чизелевание на 20–22 см	10,5	1	3,1
Нулевая обработка (прямой посев)	45	4,5	7,0

Исходя из данных таблицы 5, можно сделать вывод что способы основной обработки почвы оказывали влияние на количественно-видовой состав сорной растительности в посевах озимой пшеницы сорта Алексеич. Динамика количества сорной растительности за периоды учета показывает, что вспашка имела преимущество в борьбе с сорной растительностью над дисковым лущением и чизельной обработке почвы, а нулевая обработка почвы значительное отставание над всеми обработками почвы. Это можно объяснить тем, что вспашка на глубину 20-22 см. способствует перемещению семян сорной растительности с верхнего горизонта в более глубокие слои почвы, а нулевая обработка почвы (прямой посев) способствует накоплению семян сорной растительности в поверхностном слое почвы.

Итак, способы основной обработки почвы оказывали влияние на количественно-видовой состав сорной растительности в посевах озимой пшеницы сорта Алексеич после предшественника сахарной свеклы. Динамика количества сорной растительности за периоды учета показывает, что вспашка имела преимущество в борьбе с сорной растительностью над дисковым лущением и чизельной обработке почвы, а нулевая обработка почвы значительное отставание над всеми обработками почвы. Это можно объяснить тем, что вспашка на глубину 20-22 см. способствует перемещению семян сорной растительности с верхнего горизонта в более глубокие слои почвы, а нулевая обработка почвы (прямой посев) способствует накоплению семян сорной растительности в поверхностном слое почвы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Квашин А.А. Продуктивность и качество зерна озимой пшеницы сорта бригады в зависимости от агротехнологий / А.А. Квашин, А.В. Коваль // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2021. № 174. С. 315-320.
2. Коваль А.В. Изменение агрофизических показателей в зависимости от приема обработки почвы в условиях Западного Предкавказья // Статья в открытом архиве No 10.13140 / RG.2.2.27581.79845. 2021. 14 с.
3. Коваль А.В. Влияние различных агротехнологий на продуктивность и качество зерна озимой пшеницы сорта бригады в условиях Западного Предкавказья // Статья в открытом архиве № 82886. 2021.
4. Кравченко Р.В. Влияние основной обработки почвы и минеральных удобрений на агрофизические свойства почвы и продуктивность озимой пшеницы в Центральной зоне Краснодарского края / Р.В. Кравченко, С.С. Терехова, Д.С. Гречищев // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 102. С. 151-157.
5. Кравченко Р.В. Влияние основной обработки почвы по предшественнику сахарная свекла на ее агрофизические показатели под посевами озимой пшеницы / Р.В. Кравченко, С.С. Терехова, Д.С. Гречищев // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 96. С. 123-128.
6. Кравченко Р.В. Влияние основной обработки почвы на агрофизические показатели почвы под посевами озимой пшеницы / Р.В. Кравченко, С.С. Терехова, Д.С. Гречищев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 176. С. 96-107.
7. Кравченко Р.В. Влияние минеральных удобрений на фоне минимизации основной обработки почвы на агробиологические показатели озимой пшеницы / Р.В. Кравченко, С.С. Терехова, Д.С. Гречищев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 180. С. 193-204.
8. Найденов А.С. Влияние биопрепаратов на численность основных физиологических групп микроорганизмов в почве и урожайность озимой пшеницы / А.С. Найденов, Ф.И. Дерка, Т.Д. Рутор, С.С. Терехова // Фундаментальные исследования. 2008. № 8. С. 20.
9. Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от приемов подготовки почвы и применения удобрений / Н.Н. Нещадим [и др.] // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 182. С. 202-217.
10. Nenko N.I. Prospects for Sunflower Cultivation in the Krasnodar Region with the Use of Plant Growth Regulator / N.I. Nenko, N.N. Neshchadim // Helia. 2016. Vol. 39. No. 65. pp. 197-211.

© Гречищев Д.С., Терехова С.С., 2025.